

Оксана Прокоп'юк

Кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

ГЕТЬМАНСЬКІ ЗЕМЕЛЬНІ ВКЛАДИ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКІЙ ЛАВРИ: МОТИВИ ТА ОСОБЛИВОСТІ

Гетьманські дари монастирям і храмам Київської митрополії завжди перебували у полі зору дослідників. Зважаючи на значимість та різноманіття, їм присвячена значна кількість розвідок. Достатньо згадати, добре відомі вклади гетьманів до ризниць храмів і монастирів або побудовані на гетьманські пожертви храми чи навіть цілі монастирі¹. А головне, і на цьому пропоную сфокусувати увагу, статус правителя відкривав широкі можливості до обдаровування Православної Церкви земельною власністю, яка була в центрі ідентичності, влади, соціального престижу. Гетьмани підтверджували або надавали в дар православним монастирям земельні ділянки, а то й цілі села, іншу нерухомість як-то ліси, озера, млини, пасіки, а також права на володіння промислами: перевіз через річку, вилов риби, ситіння меду, ін. Ці вклади гетьманів монастирям добре задокументовані в універсалах, значний корпус яких виданий та активно вивчається стосовно різних тем та проблем².

Досі гетьманські земельні підтвердження та надання розглядалися, переважно, з точки зору формування монастирського землеволодіння або економічних інтересів монастирів, спрямованих на збільшення їхніх прибутків і матеріального благополуччя. Ці питання важливі й цілком закономірні, зважаючи на те, що Церква у ранньомодерний час була великим землевласником. Проте навряд чи можливо пояснити економічними інтересами дії тих, хто дарував. Розміри, а також висока матеріальна цінність земельних вкладів, вказують не стільки на їхню важливість для Церкви, як для гетьманів і козацької держави. Очевидно, що закладами стояли цілком конкретні очікування та моделі поведінки, як з боку гетьманів, так і Церкви. Основоположним мотивом вкладів до храмів і монастирів була турбота про спасіння душі через молитву духовенства за вкладника. В обдарованих обителях зобов'язувалися молитися за кожного жертводавця. Таким чином формувалась модель складної взаємодії символічного характеру. Окрім релігійних “комунікація вкладами” могла доповнюватися соціальними, економічними, політичними чи навіть ідеологічними інтересами і мотиваціями. Важливо встановити, яким був спектр інтересів, мотивів та очікувань гетьманів, правителів козацької держави, від обдаровування Церкви земельною власністю³. Наразі зосереджусь лише на одному з аспектів теми, а саме на стосунках гетьманів з Києво-Печерською лаврою у сфері обдаровування землею, враховуючи ширший контекст взаємин гетьманів з іншими монастирями Київської митрополії.

Надання Церкві прав власності на землю не було новою практикою, що постала у козацькій державі у ранньомодерний час. Монастирі віддавна отримували землі в дар від правителів та заможних представників соціуму або ж просили у них підтвердження на вже набуте⁴. На середину XVII ст. земельний фонд монастирів виглядав достатньо потужно сформованим.

¹ Зокрема вклади до монастирів Гетьманщини найповніше представлені у виданні: Україна – козацька держава. Ілюстрована історія українського козацтва у 5175 фотосвітлинах. Наукове видання. / Упоряд. В. В. Недяк; наукові ред. В. О. Щербак, О. К. Федорук. Київ, 2007. С. 856–945.

² В межах серії “Універсали українських гетьманів. Матеріали до українського дипломатарію” здійснено фундаментальну публікацію гетьманських універсалів: Універсали Богдана Хмельницького 1648–1657 / Упорядн.: І. Крип'якевич, І. Бутич. Київ, 1998. 416 с.; Універсали Івана Мазепи. 1687–1709 / Упорядник: І. Бутич. Ч. І. Київ, 2002. 780 с.; Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657–1687) / Упорядн.: І. Бутич, В. Ринсевич, І. Тесленко. Київ; Львів, 2004. 1118 с.; Універсали Івана Мазепи. 1687–1709 / Упорядн.: І. Бутич, В. Ринсевич. Ч. II. Київ; Львів, 2006. 799 с.; Універсали Павла Полуботка (1722–1723) / Упорядн. В. Ринсевич. Київ, 2008. 721 с. Наразі ще не всі заплановані випуски універсалів гетьманів видані. Опублікований корпус документів став основою для проведення дослідження, як достатньо репрезентативний та цілісний.

³ Цим питанням присвячена окрема стаття. У доповіді, з метою апробації, представлені лише вибрані аспекти, узагальнення, висновки: Oksana Prokopyuk. Hetmans' land donations to the Orthodox Church: Motives and Expectations. *Kyiv-Mohyla Humanities Journal* (у друці).

⁴ Достатньо згадати свідчення літописів або Києво-Печерського патерика.

Дослідники вказують, що у перші роки після Переяславської ради близько 17% земель знаходилось у власності Православної Церкви¹. Звісно, монастирське землеволодіння постраждало під час Хмельниччини, монастирі втратили маєтки на Правобережжі, але змогли компенсувати ці втрати, в тому числі і за рахунок переданої їм земельної власності, яка раніше належала католицьким або уніатським храмам і монастирям². Впродовж другої половини XVII – першої половини XVIII ст. православні обителі змогли підтвердити і розширити свої землеволодіння. На початок XVIII ст. монастирські маєтності у Київському полку, де зосереджувалася найбільша кількість знаних монастирів, складала 62% від усього земельного фонду. У Чернігівському полку ця цифра була ще вищою – 68%. У Переяславському полку – лише 26%, у Прилуцькому, Миргородському, Полтавському – ще менше³. Практика земельних надань у козацькій державі успішно функціонувала від Богдана Хмельницького до Данила Апостола. Перші натяки на певні обмеження, які стосувалися руху підданих у монастирських землеволодіннях, фіксуються у Коломацьких статтях 1687 р.⁴ Врешті, дарування землі Церкві було заборонено Рішительними пунктами 1728 р. Монастирям і духовним особам заборонялося купувати, приймати у пожертву і на поминання душі у козаків й інших світських осіб землю, угіддя і нерухомість⁵.

Переважно гетьманські універсали стосувалися не надання монастирям нової земельної власності чи прав, а підтвердження та захисту того, чим обителі раніше вже володіли, або ж тільки отримали в дар, наприклад, від козацької старшини чи від інших землевласників⁶. Починаючи з червня 1648 р. Богдан Хмельницький видав низку універсалів на захист маєтностей і землеволодіння Православної Церкви. Приблизно 41% відомих універсалів Хмельницького, були присвячені церковним питанням, переважно у них вирішувалися питання майнових прав монастирів. Але про дарування нових земель або прав йшлося в незначній частині документів. За підрахунками дослідників, впродовж 1654–1657 рр. 11 монастирів отримали щонайменше 10 універсалів на нові маєтки, 4 – на угіддя і 8 – на млини й млинарські кола⁷. За моїми приблизними підрахунками з відомих універсалів Івана Виговського церковним питанням присвячено 44%, Юрія Хмельницького – 52%, Павла Тетері – 59%, Івана Брюховецького – 52%, Петра Дорошенка – 68%, Дем'яна Многогрішного – 45%, Івана Самойловича – 32%, Івана Мазепи – 32%, Павла Полуботка – 4%⁸. Звісно потрібно зважати на специфіку збереженості документів, оскільки найбільше збережено універсалів, пов'язаних саме з роздачою земель та підтвердженням маєтностей, менше, наприклад, з військових питань⁹. Одночасно, наведені цифри не є показовими для характеристики активності комунікації гетьманів і Церкви загалом, чи тим більше, гетьманської щедрості. Бо хоч прави-

¹ Універсали українських гетьманів... С. 7.

² Наприклад, село Мостище, яке належало домініканцям, у 1651 р., згідно гетьманського універсалу, було віддане Братському Богоявленському монастирю: Універсали Богдана Хмельницького... № 45. С. 116.

³ Універсали Івана Мазепи... Ч. I. С. 26.

⁴ Там само. Ч. I. № 1. С. 52–53.

⁵ Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. СПб., 1831. Т. VIII: (1728–1732). № 5324. С. 75–82; Універсали гетьмана Данила Апостола. *Матеріали для отечественной истории, издаваемые под редакцией М. О. Судуенки*. Киев, 1853. Т. 1. Отд. 3. С. 70–71.

⁶ Наприклад: Гетьман Дем'ян Многогрішний універсалом від 21 квітня 1670 р. підтвердив права Лубенського Мгарського монастиря на місце під Лисою Горою, дароване ченцем Русиновичем. 24 вересня 1671 р. надав універсал ігумені Макошинського Покровського монастиря на поля і сіножаті поблизу Макошина, отримані в дар від ніжинського полковника Григорія Гуляницького. 19 червня 1702 р. гетьман Іван Мазепа закріпив земельні надання від полковника Михайла Миклашевського за Свято-Миколаївським Кагошинським монастирем. А 18 вересня 1707 р. підтвердив універсалом дарчу отця Корнила Глухівському Петропавлівському монастирю на ліс, пасіки і греблі. Детально див.: Універсали українських гетьманів... № 371, 403. С. 533–534, 560; Універсали Івана Мазепи... Ч. I. № 349, 476. С. 386–387, 512–513.

⁷ Смолій В., Степанков В. Державна економічна політика та становлення національної господарсько-економічної моделі. *Український Гетьманат: нариси історії національного державотворення XVII–XVIII ст.* в 2 кн. Київ, 2018. Кн. 2. С. 149, 152–153.

⁸ Тут і далі підрахунки або вибірки проводились на підставі опублікованого корпусу документів у межах серії “Універсали українських гетьманів. Матеріали до українського дипломат арію”. Повне посилання див. вище.

⁹ Універсали Богдана Хмельницького... С. 9.

телі козацької держави і розпоряджалися земельним фондом досить вільно, все ж поступово, з розвитком козацького землеволодіння, земель, які можна було б надати у власність монастирям, ставало об'єктивно менше¹. Проте завжди залишалася можливість обрати інший вид вкладу. Наприклад, зосередитись на храмобудівництві, як це зробив Іван Мазепа².

У переважній більшості універсалів гетьмани відповідали на звернення того чи іншого монастиря, тобто ініціатором взаємин, здебільшого, виступала Церква. В умовах війни православні монастирі мали об'єктивну потребу шукати захисту у гетьмана, оскільки страждали від свавільного поводження з їх нерухомою власністю. Підставою для видання підтверджувальних гетьманських універсалів могли стати представлені обителлю документи на земельну власність, словесні прохання настоятелів підтвердити права на ґрунти і угіддя, або ж прохання взяти монастир під свій захист. У такому випадку універсали могли розпочинатися словами *“дошла до нас скарга”*³. Під час Хмельниччини гетьманські універсали спрямовувалися на забезпечення правового врегулювання питань, що виникали у сфері монастирського землеволодіння⁴. Згодом гетьманські універсали еволюціонували в охоронні документи. Серед універсалів Петра Дорошенка переважають оборонні універсали монастирям, якими він не дарує, навіть не підтверджує, а бере під охорону *“под нашу взявши охорону”*, *“...биручи подъ протекцію и оборону свою...”* ченців та монастирське землеволодіння⁵. В частині універсалів наголошувалося на необхідності відновити той чи інший монастир після військових дій, допомогти обителям у вирішенні матеріальних проблем *“видячи мы великие недостатки иноковъ монастыря”*⁶. На потребі монастирів у підтримці вказувалося і в гетьманських універсалах пізнішого часу. Іван Мазепа у 1699 р., підтверджуючи і надаючи нові земельні володіння Михайлівському Золотоверхому монастирю, так аргументував свій вчинок: *“а видячы тежъ скудость во всемъ убожество монастыря Михайловского и хотячи, аби хвала Божая не уставала...”*⁷.

Зрозуміло, що монастирі Києва і всієї Гетьманщини активно використовували сприятливі політичні настрої для підтвердження своїх прав та маєтків насамперед у гетьманів, а за можливості, старалися заручитися ще й покровительством московських царів. Другий шлях став більш протореним для Києво-Печерської лаври – знаної святині, потужного монастиря з ставропігійним статусом. Саме статус визначальним чином впливав на те, що Печерський монастир мав більше можливостей шукати покровителів за межами, ніж в самій Гетьманщині. Києво-Печерська лавра періодично відсилала посольства соборних лаврських старців до Москви, а пізніше і Санкт-Петербургу з метою підтвердження своїх прав на маєтності⁸. Проте стабілізація козацької держави, особливо, за гетьманування Івана Мазепи, підтримка гетьмана в питанні відстоювання ставропігійного статусу, схиляє Києво-Печерську лавру до комунікації та пошуку підтримки в колах політичної еліти Гетьманщини. Серед універсалів Мазепи з'являється блок універсалів Києво-Печерській лаврі, чого не фіксувалося за попередніх очільників козацької держави⁹. Іван Мазепа включив Києво-Печерську лавру до орбіти своїх інтересів. Далі таку взаємодію вдавалося підтримувати Івану Скоропадському. Це було великим репутаційним досягненням, вагомим сигналом про зміцнення козацької держави і налаштування на міцну співпрацю з Церквою.

¹ Смолій В. А., Степанков В. С. Економіка козацької України (1648–1676). *Економічна історія України: Історико-економічне дослідження*: в 2 т. / ред. рада: В. М. Литвин (голова), Г. В. Боряк, В. М. Гесць та ін.; відп. ред. В. А. Смолій. Київ, 2011. Т. 1. С. 412–426.

² Результати останніх спроб порухувати храми, до будівництва яких долучився гетьман Іван Мазепа, див.: <http://www.mazepa.name/tserkovni-sporudy-shcho-buly-zbudovani-restavrovani-abo-ozdobleni-koshitom-i-mazepu/>

³ Універсали Богдана Хмельницького... № 54. С. 124.

⁴ Там само. С. 26

⁵ Універсали українських гетьманів... № 260, 269, 305. С. 398, 406–407, 436.

⁶ Універсали Богдана Хмельницького... № 64, 69. С. 132, 137–138.

⁷ Універсали Івана Мазепи... Ч. I. № 293 С. 231–232.

⁸ Русакова Ю. М. Неавтентичні документи Києво-Печерського монастиря... Арк. 69–70, 76–77. Також до ризничних описів Успенського собору, щоправда другої половини XVIII ст., внесені саме царські грамоти на підтвердження прав та маєтностей Києво-Печерської лаври, див.: НЗКПЛ. КПЛ-А-945, арк. 126–130; КПЛ-А-304, арк. 255–260; КПЛ-А-1405, арк. 1–7.

⁹ Універсали Івана Мазепи... Ч. I. № 279, 358. С. 319, 394–395; Ч. II. № 216, 255, 312, 313. С. 257, 295, 359–361.

У підтверджувальних чи оборонних універсалах монастирям гетьмани, хіба легітимізували вже існуючий договір дарувальника та обдарованого. Відповідно були обмежені у можливостях вибудовувати власні символічні зв'язки з обителлю. Більш рельєфно можемо “побачити” гетьманів у дарчих універсалах, у яких вони виступали однією із сторін договору з Церквою, оскільки самостійно дарували нерухому власність монастирям. Наслідком гетьманських дарчих універсалів мало стати встановлення символічного зв'язку з монастирем, у якому від моменту отримання вкладу ченці брали на себе зобов'язання молитися за дарувальника. Гетьманські універсали трактують насельників монастирів “яко богомолцовь своїх”. І тут чи не найважливішим є наступне спостереження. В гетьманських універсалах йшлося не про персональну молитву – за гетьмана, а про корпоративну молитву – за гетьмана та Військо Запорізьке¹. Гетьманські земельні вклади – це дари правителя, більше того, виборного правителя, за яким Військо Запорізьке. Відповідними свідченнями буквально просякнуті дарчі універсали гетьманів, зокрема частими є вживання наступних формул: “в счоденнихъ молитвахъ своихъ и Воиска Запорозского не забиваютъ”, “щоденне за насъ и всее Войско Запорожское отъдается хвала Божия”, “для хвалы Божей и для отпущеня грѣховъ нашихъ, яко и всего Войска Запороз[кого]...”, “за отпущение грѣховъ нашихъ і всего Войска Запорожского”, “жебы такъ за насъ, яко и все Войско Запорозское Господа Бога велебный отецъ ігумень з братиею своею иноками благал” та ін.² Всі наведені цитати, в яких йдеться або про молитву за гетьмана і Військо Запорізьке або про відпущення гріхів гетьмана та Війська Запорізького, що по суті теж означало молитву, підкреслюють спільність вкладу гетьмана і козаків, які разом надають, а отже і разом претендують на символічний зв'язок із монастирем. Це добре ілюструє уявлення про владу та політичну культуру в Гетьманщині. “Правильна” влада в Гетьманщині, насамперед, асоціювалася з колективною волею війська³.

Дарчі універсали насамперед фіксують підтримку Іваном Мазепою Печерської Вознесенської, а також Глухівської Успенської обителей, в яких черницею, а пізніше ігуменею була його мати Марія Магдалена Мазепа. Гетьман прямо та неодноразово вказував в універсалах на свій синівський обов'язок: “такъ и ей мылосты, родителки нашои, прошенію слушному вигожаючи нашого синовского поволностю ствержаемъ симъ унѣверсалом...”⁴. Універсали видавав як монастирям, так і особисто ігумені Магдалені⁵. Безумовно на обдарування Іваном Мазепою київських монастирів, зокрема і Києво-Печерської лаври, мали вплив його стосунки з Варлаамом Ясинським, Іоасафом Кроковським, Стефаном Яворським, Захарією Корниловичем чи Інокентієм Монастирським та іншими представниками церковної еліти кінця XVII – початку XVIII ст.

Своїми вкладами монастирям гетьмани взаємодіяли з тими чи іншими обителями, а отже сприяли творенню церковних сакральних центрів. Київ гетьмани розглядали як найбільш вигідне місце для вирішення одночасно релігійних, соціальних і політичних інтересів. Київські монастирі, як місця особливої святості, добре підходили для реалізації, насамперед, релігійних потреб. Мати молитовний зв'язок з київськими обителями багато важило для спасіння душі. Але не менш помітні політичні мотивації особливо в намаганнях гетьманів віддати належну шану славі Києва, як важливого символічного, духовного центру. На київські монастирі припадала значна частина гетьманських універсалів, проте гетьманська прихильність не була однаковою до всіх обителей Києва. Список обдарованих монастирів у кожного володаря гетьманської булави різнився. Після Богдана Хмельницького київські монастирі

¹ Так само в універсалах використовувався титул гетьмана – “гетьман з Війском Запорізьким”. Універсали українських гетьманів... С. 16–18.

² Універсали Богдана Хмельницького... № 64, 109, 128, 143, 168. С. 132, 176–177, 192–193, 211, 236; Універсали українських гетьманів... № 11, 22, 27, 40, 42–43, 60, 272, 285, 293, 301, 306. С. 56, 64–65, 68, 78, 80, 92–93, 408–409, 419, 426, 433, 437.

³ Яковенко Н. “Господарі вітчизни”: уявлення козацької та церковної еліти Гетьманату про природу, репрезентацію і обов'язки влади (до початку XVIII століття) Яковенко Н. *Дзеркала ідентичності. Дослідження з історії уявлень та ідей в Україні XVI – початку XVIII століття*. Київ, 2012. С. 426.

⁴ Універсали Івана Мазепи... Ч. I. № 48. С. 106–107.

⁵ Там само. № 48, 67, 93, 149, 196. С. 106–107, 123–124, 144–145, 242.

більше універсалів отримали лише від Івана Мазепи, у тому числі і Києво-Печерська лавра¹. Гетьмани, вибудовуючи символічні молитовні зв'язки з сакральним Києвом, шукали підтримки церковної еліти та сподівалися на церковну легітимізацію своєї влади. Це особливо важило для Хмельницького в час постання козацької держави і для Мазепи в час її зміцнення. Хоча слушною є думка дослідників, які зауважують досить стриманий погляд самої Церкви на союз з гетьманською владою². Як нам видається, попит на Київ вигідно балансував на межі приватних релігійних потреб, потреби публічного виявлення релігійності та місця вирішення політичних інтересів в церковній сфері.

При всій важливості Києва жоден з гетьманів, даруючи земельну власність, не фіксував погляд виключно на київських обителів, а демонстрував бачення широкої сакральної панорами Гетьманщини. Монастирі за межами Києва отримали вагому частину гетьманських земельних підтверджень та надань. Обдаровуючи, а тим самим взаємодіючи з монастирями Гетьманщини, гетьмани, таким чином долучилися до творення локальних сакральних центрів. З перспективи політичних інтересів дари монастирям Гетьманщини виступали своєрідними маркерами меж гетьманської влади, вочевидь, мали сприяти її утвердженню, на означеному вкладами просторі. Також попит на локальні сакральні центри міг бути обумовлений потребами приватної релігійності або іншого характеру приватними інтересами. Насамкінець, гетьманські обдаровування монастирів землею та іншою нерухомою власністю засновувались на “побожності”, але здійснювались від імені христоролюбивих правителів. Тому цілком закономірно, в таких вкладах, перш за все, присутні державні інтереси, а також перепліталися складні комбінації релігійних, соціальних та політичних мотивацій і очікувань, характерні, як у загальному, так і для кожного окремого випадку дарування.

Оксана Терещук

Старший науковий співробітник
Скарбниця Національного музею історії України

ДОРОГОЦІННІ ВКЛАДИ XVI–XVIII ст. ДО КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ РОБОТИ УКРАЇНСЬКИХ ЗОЛОТАРІВ ІЗ ЗІБРАННЯ СКАРБНИЦІ НМІУ.

Дорогоцінності-вклади із зібрання Скарбниці НМІУ мають мистецьке та історичне значення. З одного боку, вони приваблюють погляди відвідувачів блиском золота і срібла, вишуканими формами. Прикрашені мальовничими емаллями та коштовним камінням справляють незабутнє враження. З іншого – це “живі свідки” історії, які містять у собі інформацію подібну до архівного джерела. Історичні коштовності дають нам цінний матеріал для вивчення центрів золотарства, історії міст і сіл України, а також геральдики, палеографії, сфрагістики. Із дарчих (вкладних) написів, нанесених на експонати-вклади, можна скласти уявлення про соціальний склад їх власників-донаторів, а в цілому, про масштаби меценатства і благодійництва впродовж XVI–XVIII ст. Найкращі, найкоштовніші вклади належали козацькій верхівці в часи Гетьманщини, адже саме в її розпорядженні зосереджувались величезні матеріальні цінності. Козацька старшина власним коштом будувала храми, а іноді й монастирі, стаючи головними ктиторами. Нові споруди потребували розкішного церковного наповнення, яке здебільшого виготовлялось українськими і західноєвропейськими майстрами, що в свою чергу вело до розвитку та відкриття нових напрямів золотарства в Україні. Традиція дарування церковним установам коштовних предметів здебільшого пов'язана з глибоко релігійним характером тогочас-

¹ Універсали Івана Мазепи... Ч. I. С. 26–29.

² Бовгиря А. Козацьке історіописання: візія минулого й конструювання ідентичностей в Гетьманщині XVII–XVIII ст. *Українська держава другої половини XVII–XVIII ст.: політика, суспільство, культура*. Київ, 2014. С. 590–591.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМНП	– Журнал Міністерства народного просвещения
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-А-НДФ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів” Науково-допоміжний фонд
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПЛ	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Плани”
КПЛ-Ф	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Фотографії”
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УАЩ	– Український археографічний щорічник
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЗМІСТ

Двадцята Міжнародна наукова конференція “Церква – наука – суспільство: питання взаємодії” (23–24 червня 2022 р.)

<i>Ванжула О. М.</i>	Архітектурні пам'ятки Чернігова за часів військових конфліктів ХХ–ХХІ ст.: історична ретроспектива та реалії сьогодення	7
<i>Вовк О. Б.</i>	Евакуація церковного майна під час Першої світової війни за документами ЦДІАК України	13
<i>Ведєнєєв Д. В.</i>	Особливості оперативної діяльності радянської спецслужби щодо протестантських деномінацій в Українській РСР під час Другої світової війни	15
<i>Гейда О. С.</i>	Ідеологічна експансія московської митрополії на терени Чернігово-Брянської єпархії як складова гібридних війн ХV–ХVІ ст.	20
<i>Дубовінський Є. В.</i>	Почаївський василіянський монастир під час Польського повстання 1830–1831 рр.	27
<i>Жиленко І. В.</i>	100 років планів: чи не пора втілити?	31
<i>Ластовська О. Л.</i>	Тема війни у щоденниках київського митрополита Серапіона	35
<i>Оліцький В. О.</i>	Вплив Другої світової війни на становище РПЦ в Україні	38
<i>Петрушко Л. А.</i>	Нерадісно-емоційний вимір війни в оригінальній середньовічній літературі	42
<i>Пономарьов О. М.</i>	Обтяження повинностями православної церкви в Молдавському князівстві під час російсько-турецької війни 1768–1774 років	45
<i>Путова Г. В.</i>	Роль храму в умовах збройних конфліктів. Київський собор Святого Олександра під час воєн та революцій (до 180-річчя освячення)	52
<i>Романченко О. Д.</i>	Північна прибудова до пекарні (Ковнірівський корпус): дослідження, реставрація, інтерпретація	57
<i>Сирбу Лівія Заболотна Лілія</i>	Оцифрування культурної спадщини у Національному музеї історії Молдови в рамках наукових проєктів: досвід та виклики сучасності	62
<i>Ситий Ю. М.</i>	Ґрунтовий могильник на посаді Домотканівського городища	67
<i>Скороход В. М. Жигола В. С. Ситий Ю. М.</i>	Дослідження цвинтаря Покровської церкви у Чернігові 2021 р.	70
<i>Травкіна О. І.</i>	Пошкоджена війною ікона Богородиці із Успенського собору Єлецького монастиря м. Чернігова	73
<i>Черевко І. А.</i>	Захист від підтоплення території гостинного двору Києво-Печерської лаври: історичний досвід, проблеми, вирішення	79

**Двадцять перша Міжнародна наукова конференція
“Церква – наука – суспільство: питання взаємодії”
(31 травня – 1 червня 2023 р.)**

***Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу:
інтердисциплінарні дослідження***

<i>Гейда О. С.</i>	Вкладні написи на пам'ятках з чернігівської П'ятницької церкви та реконструкція її історії першої половини XVII ст.	86
<i>Piotr Hubicki, Dr. Karolina Studnicka-Mariańczyk</i>	Dzieje kościelne miasta Częstochowy w okresie II wojny światowej	94
<i>Крайня О. О.</i>	Моці святих печерських у Микільській лікарняній церкві Києво-Печерської лаври та деякі зауваги до історії фундації храму	100
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	До питання атрибуції постатей на іконі “Покрова Богородиці” в іконостасі Софійського собору (м. Київ)	110
<i>Пєфтіць Д. М.</i>	Матеріали передскіфського часу з досліджень Митрополичого саду	117
<i>Пітатєлева О. В.</i>	Волинські розписи І.С. Їжакевича в контексті нового церковного мистецтва	120
<i>Прокоп'юк О. Б.</i>	Гетьманські земельні вклади Києво-Печерській лаврі: мотиви та особливості	128
<i>Терещук О. М.</i>	Дорогоцінні вклади XVI–XVIII ст. до Києво-Печерської лаври роботи українських золотарів із зібрання Скарбниці НМІУ	132

Писемні джерела з історії християнської церкви: дослідження та інтерпретація

<i>Варивода А. Г.</i>	Архівні джерела до історії гаптарської справи у Києво-Флорівському Вознесенському монастирі XVIII ст.	138
<i>Вєдєнєєв Д. В.</i>	Конфесійний напрям у діяльності зовнішньої розвідки органів державної безпеки Української РСР (1945–1991)	143
<i>Жилєнко І. В.</i>	Ранні редакції житія св. Варвари в Україні	148
<i>Крижанівський В. М.</i>	Невідомі сторінки життя митрополита Харківського та Богодухівського Стефана за матеріалами ЦДІАК України	153
<i>Кузьмук О. С.</i>	Три документи до історії Києво-Подільської протопопії XVIII ст.	159
<i>Кузьмук О. С.</i>	Зображення сакральних споруд Київської губернії XIX століття у матеріалах фонду 127 ЦДІАК України	165
<i>Ластовська О. Л.</i>	Український світ Києва за матеріалами щоденників митрополита Серапіона	169
<i>Ластовський В. В.</i>	Святий Макарій Токаревський: три житія чи одне?	172
<i>Осієвська О. М.</i>	Цифровізація архівних церковних документів як засіб оптимізації наукових досліджень	175

<i>Нікітенко М. М.</i>	Літургійні змісти “Києво-Печерського патерика” як ключ до розуміння давньоруської історії	179
<i>Пономарьов О. М.</i>	Останні дні життя графа Рум’янцева-Задунайського	181
<i>Путова Г.В.</i>	Джерела до вивчення історії київського римо-католицького собору Святого Олександра	184
<i>Соломко Т. М.</i>	“Оптимізація” фонду “Київська духовна консисторія” в 30–50-х роках минулого століття	188

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Максим Остапенко, кандидат історичних наук, генеральний директор Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Ярослав Файзулін, кандидат історичних наук, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – *співголова*

Ольга Вовк, начальник відділу давніх актів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Анна Яненко, кандидат історичних наук, заступниця начальника відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Рафал Димчик, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Норберт Моравець, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Кароліна Студницька-Мар'янчик, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Ольга Крайня, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного відділу археології, Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 4 від 16.05.2024 р.

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.) Міжнародних наукових конференцій / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2024. 192 с.

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історичним, історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам'яток, археологічним дослідженням.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква – наука – суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали
Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та
Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)
Міжнародних наукових конференцій

КИЇВ – 2024

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Двадцятої (23–24 червня 2022 р.) та

Двадцять першої (31 травня – 1 червня 2023 р.)

Міжнародних наукових конференцій

Відповідальний за випуск

Крайній К. К.

Корегування, дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 8

тел. 044-406-63-27

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Формат 60×84/8 Друк цифровий

Гарнітура Times New Roman. Ум.-друк. арк.: 22,32

Виготовлювач: ФОП Андрієвська Л. В.

м. Київ, вул. Бориспільська, 9

Свідоцтво: серія В03 № 919546 від 19.09.2004 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2022 - 2023

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДВАДЦЯТОЇ ТА ДВАДЦЯТЬ ПЕРШОЇ
МІЖНАРОДНИХ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

КИЇВ – 2024